

APRENDAMOS
A CONTAR
CIENCIA

RETO

1

HE OÍDO QUE HABÉIS SALIDO A VUESTRO ENTORNO NATURAL CERCANO ¡QUÉ GUAY!

2

3

4

YO NO SÉ QUÉ ANIMALES NI PLANTAS HAY, ¿ME ENSEÑÁIS?

LOS PÓSTERES ME AYUDAN A ENTENDER LAS COSAS. ¿ME HACÉIS UNO? ¡APRENDEMOS A CONTAR CIENCIA!

APRENDEMOS A CONTAR CIENCIA

¿QUÉ?

Crear un póster con la información más importante que hemos aprendido sobre el entorno natural que hemos visitado.

¿CÓMO?

Recordando cada fase que hemos seguido del método científico y reflexionando sobre lo que hemos aprendido.

¿POR QUÉ?

Porque es importante compartir lo que hemos descubierto con otras personas

APRENDEMOS A CONTAR CIENCIA

EN ESTA BOLSA ENCONTRÁREIS TODOS LOS MATERIALES PARA HACER UN PÓSTER CIENTÍFICO Y CONSEGUIR EL RETO "APRENDEMOS A CONTAR CIENCIA"

- CUADERNILLO DE INSTRUCCIONES

- CARTULINA GRANDE

- "TICKET DE SALIDA"

- PEGAMENTO

- **SOBRES**

SOBRES:

- Sobre 1. Fases del método científico
- Sobre 2. Pictogramas de lo observado
- Sobre 3. Pictogramas hipótesis
- Sobre 4. Pegatinas de método.
- * • Sobre 5. Pegatinas de animales e hipótesis

INSTRUCCIONES

Para crear el póster debéis completar 4 pasos.

¡CONSEJO!

Leed, reflexionad y decidid entre todas las personas del grupo antes de escribir.

VAMOS A COMENZAR NUESTRO PÓSTER

PASO 1. PONER NOMBRE DE EQUIPO Y DE LAS PERSONAS INTEGRANTES

MATERIALES NECESARIOS

- Cartulina
- Rotuladores

¿CÓMO SE HACE?

- Decidid el **nombre del grupo**. Puede ser el mismo de los identificadores de las salidas.
- Pensad **dónde** queréis poner el nombre del grupo en la cartulina: arriba, en el centro, en un lado...
- **Escribid** el nombre con letra grande pero dejando espacio para el resto de los pasos.
- Poned, donde queráis y con letra más pequeña, el nombre de los **miembros del grupo**.

¡BIEN HECHO! AHORA VAMOS A POR EL SIGUIENTE PASO

PASO 2. ESTRUCTURAR Y ORGANIZAR EL PÓSTER

MATERIALES NECESARIOS

- Rotuladores
- **Sobre 1.** Fases del método científico.

¿CÓMO SE HACE?

- **Abrid** el sobre 1 “Fases del método científico”.
- **Leed** cada fase y **recodad** el orden que hemos seguido durante este tiempo.
- **Dividid** la cartulina en 4 y **pegad** las 4 fases en orden. Podéis hacerlo como queráis, por ejemplo:

¡BRAVO! SIGAMOS ADELANTE

PASO 3. COMPLETA LAS FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO

**MATERIALES
NECESARIOS**

- Sobre 2. Pictogramas de lo que hemos observado
- Sobre 3. Pictogramas hipótesis
- Sobre 4. Pegatinas de método
- Sobre 5. Pegatinas de animales e hipótesis
- Pegamento

¿CÓMO SE HACE?

¡VAMOS A IR RELLENANDO FASE A FASE!

PASO 3. COMPLETA LAS FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Vamos a la FASE 1:

¿Qué es lo primero que observamos cuando fuimos al campo?
¿Os acordáis?

Pues entonces, seguid los siguientes pasos:

- **Abrid** el **sobre 2** y mirad en su interior.
- **Recordad** los indicios que pudimos observar en el campo.
- **Seleccionad** y las imágenes que creáis convenientes del sobre 2 y **pegadlas** en el póster, en el apartado de observación.

PRIMERA FASE COMPLETADA, SIGAMOS...

PASO 3. COMPLETA LAS FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Vamos a la FASE 2:

- **Abrid** el **sobre 3**.
- **Recordad** las preguntas que os hicisteis sobre los animales.
- **Pegad** las hipótesis que hubierais diseñado al inicio.

Por ejemplo: durante la sesión de aula 1 nos hicimos algunas preguntas sobre los mamíferos como: **¿Saldrán más mamíferos por la noche o por el día?**

Si creemos que saldrán más animales de noche, nuestra **hipótesis** será: **Hay más mamíferos de noche que de día.**

Entonces, en el espacio de “hipótesis” pondremos la pegatina de nuestra hipótesis, es decir, la noche.

SEGUIMOS CON LA SIGUIENTE FASE

PASO 3. COMPLETA LAS FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Vamos a la FASE 3:

Para comprobar nuestra hipótesis hemos utilizado un método de obtener información. **¿Cuál ha sido ese método?**

- Abrid el **sobre 4** y seleccionad las imágenes que más se ajusten al método utilizado.
- **Pegadlas** en la fase de método del póster y **escribid** respondiendo a estas preguntas:
 - ¿Por qué utilizamos cámaras?
 - ¿Dónde y cómo las colocamos?

A POR LA ÚLTIMA FASE DEL MÉTODO CIENTÍFICO

PASO 3. COMPLETA LAS FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Vamos a la FASE 4:

- **Abrid** el **sobre 5**.
- **Pegad** los animales que habéis visto y junto a cada animal, las hipótesis que se hayan cumplido.

Por ejemplo: si vuestra hipótesis era que había más animales de noche y habéis capturado un Zorro de noche, pegad la imagen del zorro y junto a ella, las hipótesis que se cumplan (en este caso, la noche).

PASO 4. REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN

MATERIALES NECESARIOS

- Lapices
- Plastiquete **con el nombre “Ticket de salida”**

¿CÓMO SE HACE?

- **Coged** el plastiquete “Ticket de salida” y repartid una hoja a cada persona del grupo.
- **Contestad** individualmente a las preguntas.
- Cuando acabéis de completar la ficha, guardadla de nuevo en el plastiquete.
- Recoged todos los materiales que os han sobrado en la bolsa y cerradla.

APRENDEMOS A CONTAR CIENCIA

¡ENHORABUENA!

**Habéis conseguido hacer un póster que
explique todo lo que habéis aprendido.**

**Ahora, vais a exponerlo en clase al resto de compañeros y
compañeras**

¡SEGURO QUE LO HACÉIS GENIAL!

APRENDAMOS A CONTAR CIENCIA

FIN